

JEKE INSANNIŃ RAWAJLANIWINDA MUZIKA TÁRBIYASINIŃ ÁHMIYETI

Álimbaev Kamalbay Amanbaevich

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10578111>

Anotatsiya: Bul maqalada muzika miyraslarimizdiŃ tariyxın, baqsı jırawlar dóretken dástanlardı, fol`klor qosıqlardı úyretiw zárúrligin, oniŃ tárbiyađa qatnası tuwralı aytulđan.

Gilt sóz: muzika, kórkem óner, ádebiyat, qosıq, muzika miyraslarımız.

THE IMPORTANCE OF MUSICAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF A SINGLE PERSON

Abstract. This article tells about the history of our musical heritage, the need to teach epics and folk songs performed by Bakhshi Jirov, and its relation to education.

Key word: music, art, literature, doubles, our musical heritage.

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В данной статье рассказывается об истории нашего музыкального наследия, необходимости преподавания эпосов и народных песен в исполнении Бахши Жирова и его отношении к образованию.

Ключевые слова: музыка, искусство, литература, двойники, наше музыкальное наследие.

Muzika tárbiyasında jaŃa metodlardı islew, turmis hám kórkem óner ortasındag'ı úziliksiz baylanisti, muzika mádeniyatiniŃ mazmuni hám mánisin sáwlelendirip, túsindiriw maqsetinde anıq hádisler hám misallardan paydalaniw zárúr.

Eger kórkem ádebiyat sóz benen, súwertlew óneri reŃleri menen, oyın óneri háreketi menen sáwlelense, muzika basqa, muzikalıq seslerde payda bolg'an dawis qurallarında sáwlelenedi. Joqarida kórkem óner túrlerin kóriw hám esitiw arqalı qabil etsek, muzikani tek g'ana tiŃlaw arqalı g'ana qabil etemiz.

Muzika balalarg'a aktiv emotsional tásir kórsetedi, quwandiradi hámde dóretiwshilktegi keshirmelerin oyatadi. Jaqsı mazmunlı, qizıqlı qosıq sabag'ı balalardıŃ sharshag'anın shig'arip, kórkem mádeniy azıq aladı, shadlı, quwanishlı bolip shig'adı. Qullası, qosıq sabag'ı óziniŃ aktiv psixologik táhiri menen basqa pánlerden pariqladı.

Sunday-aq qosıq sabag'ı basqa pánler menen úzliksiz baylanista. Súwretlew kórkem óneri, ádebiyat, ana-tili, tariyx, pedagogika, psixologiya, vokal, ritmika, anatomiya hám tag'ı basqalar.

Bular qosiq sabag'in turmis penen baylanistiriw'ga, mazmunli, qiziqli qilib sabaq alip bariw'ga jardem beredi. Qosiq sabag'iniń dúzilisi úsh tiykarg'i xizmetten turadi` muzika tińlaw, muzika sawati hám xor bolip (birlikte) qosiq aytıwdan ibarat.

Aytip ketkenindey muzika miyraslarimizdiń tariyxin, baqsi jurawlar dóretken dástanlardi, fol'klor qosıqlardi úyretiw zárúrligin kórdik. Qaraqalpaq xalqında milliy mádeniyatında salt dástúrleri, qosıqlari ertekleri, ilimpazlar tárepinen izertlenip barmaqta. Salt sóziniń mánsi dástúr eldiń úrp ádeti menen baylanisli. Hár qanday eldiń mádeniy tariyxı, sol eldiń salt dástúr jirlarina bolg'an qatnasi arqali belgilenedi. Dástúr qosıqlarında hár bir xalıqtıń etnografiyalıq ózgeshelikleri, etnogroflar sol eldiń dástúr qosıqlarin jıynaydi. Yag'niy eldiń dástúr qosıqlarin oniń tariyxında qanday xalıq bolg'anlig'in hám qanday eller menen qarim qatnasta bolg'anlig'in, mádeniyatiniń qanday ekenin kórsetedi. Sonıń ushin belgili kritik V.G.Belinskiy` «Poeziya hámme waqıt tariyqa sadıq. Hátte tariyxıń ózi saqlay almay qalg'an waqıyalardıń ózinde poeziya saqlap qaladı»-dep jazg'an edi. Sonıń ushında salt dástúr qosıqlari hár byuir xalıqtıń ómir tág'diri, jasag'an jag'dayi, tariyxıy dáwiri, geografıyalıq ortalıg'i menen tabaqlas bolg'an xalıq. Wómiriniń kóp jıllıq mádeniy miyraslariniń biri olardıń ayirımlari erte zamanlardag'i massagetler hám saklardıń otqa si'yi'ni'p, xor menen qosı'q aytı'w dástúrlerin eske túsiredi. Gey paralari` Orta aziyada arablar húkımranlig'i dáwirinen ádewir burıng'i shaman dininiń belgileri menen baylanisli bolip keledi. Kórnekli qazaq jazıwshisi Sabiyt Muxanov shaman dinine baylanisli salt dástúr jirlariniń qazaq xalqı arasında da keń taralg'anlig'in ayta kelip, «Shaman dininiń qaldı'qlari' bolg'an porqan shaqi'ri'p zigir Sali'w, tis awi'ri'wi'n qosı'q penen emlew, bádik ayti'si'w ólik penen sóylesiw xalı'q awi'z eki ádebiyatı'nda elege shekem saqlanı'p kiyati'r»-dep jazadı'.

Bul pikirlerdi mádeniy tariyxı sóz dúrkini qazaqlar menen og'ada jaqın bolg'an. Qaraqalpaq xalqında engiziw múmkin. Qaraqalpaq ádebiyatında bul másele menen kóbirek shug'ıllang'an professor Q.Ayimbetov` «Salt dástúr jirlari dep xalıqtıń salt dástúri menen baylanisli qosıq jirlarin aytamız»-degen edi.

REFERENCES

1. Charshemov J. A REVIEW OF MARKABAY JIEMURATOV'S WORK //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 818-821.
2. Чаршөмов Ж. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕК КИНОМУСИҚАСИ //Вестник музыки и искусства. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 16-22.
3. Charshemov J. A REVIEW OF MARKABAY JIEMURATOV'S WORK //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 818-821.

4. Abdikarimova, I. (2023). ORTA AZIYADAĞÍ OYANÍW DÁWIRI. Вестник музыки и искусства, 1(2), 161–163
5. Чаршемов, Ж. (2023). МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕК КИНОМУСИҚАСИ. Вестник музыки и искусства, 1(2), 16–22
6. Charshemov J. Problems of Using Karakalpak Folklore in Composers //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 270-273.
7. Abatbayeva U. INITIAL LEVEL OF STUDENTS'MUSICAL CREATIVITY DEVELOPMENT //Modern Science And Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 323-326.
8. Абатбаева У. А. Арт-Педагогические И Арт-Терапевтические Технологии, Методы Пребывания В Образовании, Формы И Инструменты //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 40. – С. 496-498.
9. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
10. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
11. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
12. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
13. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
14. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
15. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
16. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 82-87.

17. Rustamxojaevna K. K., Yusupbayevna T. Z. ELECTRONIC AND DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 14-18.
18. Turumbetova Z. PROBLEM OF PERIODIZATION IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 323-330.
19. Omarova A. SCHOOL CHEERS THROUGH MUSIC PROFESSIONAL DIRECTION //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 151-8. 8.Omarova A. SCHOOL CHEERS THROUGH MUSIC PROFESSIONAL DIRECTION //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 151-156.
20. Омарова А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МУЗЫКАЛЬНОГО УРОКА.
21. Yusupbayevna T. Z. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF AN INTEGRATED APPROACH TO ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN EDUCATION //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2022. – Т. 8. – №. 6. – С. 26-29. 12. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 82-87.
22. 13. Turumbetova Z. Y., Srimbetova S. E. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPACT ON CHILDREN'S BEHAVIOR //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 942-945.
23. Turumbetova Z. Y., Tolibayeva Z. B. PROBLEMS OF CHOOSING A PROFESSION IN ADOLESCENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 938-941.
24. Turumbetova , Z., & Srimbetova, S. (2023). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPACT ON CHILDREN'S BEHAVIOR. Modern Science and Research, 2(10), 942–945.
25. Turumbetova Z. Y., Ismailova X. X. AGGRESSIVE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 934-937.
26. Turumbetova Z. Y., Kaljanova U. M. MENTAL DEPRIVATION IN CHILDHOOD //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 862866.

27. Turumbetova Z. Y., Xudaybergenova S. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 178-182.
28. Турумбетова З. Ю., Олжабаева Д. А. Психологические Особенности Ребенка Дошкольного Возраста //International Journal of Formal Education. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 121-126.
29. Yerjanova V. POLITICAL, SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATING STUDENTS ASSOCIATED WITH NATIONAL VALUES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 356-362.
30. Ержанова В. К. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ–КАК СРЕДСТВА ДУХОВНОГО ОБОГЩЕНИЯ ПОДРОСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 666-671.
31. Ержанова В. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ У УЧАЩИХСЯ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 296-299.
32. Yerjanova V. POLITICAL, SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATING STUDENTS ASSOCIATED WITH NATIONAL VALUES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 356-362.
33. Ержанова В. К. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ–КАК СРЕДСТВА ДУХОВНОГО ОБОГЩЕНИЯ ПОДРОСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 666-671.
34. Ержанова В. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ У УЧАЩИХСЯ //Евразийский журнал
35. Tajimuratova S. CONCEPT OF FURTHER DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURE IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 251-254.